

*Власенко А.А.
студент
Колледж Среднерусский института управления
филиал РАНХиГС*

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Аннотация. ПАО «Газпром» является одной из крупнейших компаний России. Компания занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Исходя из этого, важно проанализировать положение компании в экономической системе, чтобы понять развитие экономики Российской Федерации в целом.

Ключевые слова: компания, экономика, развитие, финансы, анализ, ПАО, Газпром, Россия.

*Vlasenko A.A.
student
College of the Central Russian Institute of Management
branch of RANEPА*

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF PJSC "GAZPROM"

Abstract. PJSC Gazprom is one of the largest companies in Russia. The company is engaged in geological exploration, production, transportation, storage, processing and sale of gas, gas condensate and oil, as well as the production and sale of heat and electricity. Based on this, it is important to analyze the position of the company in the economic system in order to understand the development of the economy of the Russian Federation as a whole.

Keywords: company, PJSC, Gazprom, Russia, economy, development, finance, analysis.

ПАО «Газпром» — глобальный вертикально интегрированный энергетический холдинг, крупнейшая публичная газовая компания, крупнейшая компания России по рыночной капитализации. Анализ проблем и перспектив развития компании достаточно важен для понимания развития экономики России.

Для определения проблем экономического развития важно изучить финансовую составляющую деятельности Газпрома, проекты, реализованные им, и их экономический исход. Более того, на экономические проблемы сильно влияет положение России на мировой арене. Екатерина Максимова в своей статье «"Газпром" начал сдавать позиции сверхбогатой корпорации» отметила, что «ПАО "Газпром" по итогам 9 месяцев 2022 года сократил добычу газа на 17,1% (до 313,3 млрд кубометров). На спад добыча пошла с апреля. Сначала "Газпром" добывал на 1,3% меньше, затем на 2,5%. В мае уже на 4,8%. Затем по нарастающей и вот по итогам трех кварталов-2022 снижение добычи составило 17,1%. Это минус 64,8 млрд кубометров газа. По данным ПАО "Газпром", экспорт газа в страны Евросоюза за девять месяцев текущего года сократился более чем на 40% (это минус 58,9 млрд куб.м газа)»[1]. Эти данные прямо указывают на то, что отказ многих стран от сотрудничества с Россией сильно сказывается на экономической составляющей ПАО «Газпром». По сути это является единственной проблемой Газпрома, которая началась с момента введения санкций еще в 2018 году. При этом на 2018г. и 2019г. отмечалась относительная стабильность по выручке компании, однако в 2020 году случился резкий спад выручки и прибыли, которая возросла в 2021г. (рисунок 1)

Рисунок 1 – График прибыли и выручки ПАО «Газпром» за 2018-2021гг.

На данный момент Газпром активно внедряет инновационные разработки. В феврале заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин ответил на вопросы для корпоративного журнала «Газпром» в котором рассказал, что «внедрение инновационных

разработок в первую очередь направлены на снижение совокупных затрат при их применении в сравнении с существующими аналогами на всех стадиях жизненного цикла» [2]

Газпром имеет перспективу экономического роста за счет развития проектов «Восточная газовая программа», «Сила Сибири» и «Союз Восток». «Газпром» переориентируется на Азию: поставки по Силе Сибири идут сверх контрактных обязательств, и по итогам этого года могут составить 18-20 млрд куб.м. Тем не менее, полностью заместить выпадающие европейские объемы пока не получается", - оценивают перспективы газового гиганта аналитики. [1] Однако оставшиеся страны, продолжающие закупать газ из России, и активное взаимодействие со странами Азии дает перспективу развитию Газпрома.

Экономическая позиция ПАО «Газпром» напрямую зависит от того, сколько стран будет закупать у России газ и в каком количестве. В остальном компания продолжает развивать свои проекты, внедряет инновационные разработки, чтобы способствовать экономическому росту.

Использованные источники:

1. Максимова Е. П. «"Газпром" начал сдавать позиции сверхбогатой корпорации» [Электронный ресурс]// ООО «ГАЗЕТА «НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ» (дата публикации: 04.10.2022).- URL: <https://newizv.ru/news/2022-10-04/gazprom-nachal-sdavet-pozitsii-sverhbogatoj-korporatsii-365374>

2. Правосудов С. А. Корпоративный журнал «Газпром» [Электронный ресурс]// Корпоративный журнал «Газпром» (дата публикации: 25.02.2022).- URL: <https://www.gazprom.ru/f/posts/19/599247/gazprom-magazine-2022-01-02.pdf>